

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ

Н.В. Софронова

Академия информатизации образования, Россия

Аннотация. В статье приведено обоснование методических условий, обеспечивающих эффективную интеграцию цифровых технологий в воспитательную деятельность в школе: 1) опора на опыт организации воспитательной работы в советской школе; 2) организация воспитательных мероприятий в школе через призму культурно-этнических традиций народов России; 3) активное применение в воспитательных мероприятиях средств компьютерных технологий, в частности, цифровых креативных технологий.

Ключевые слова. Цифровые технологии; воспитательный процесс в школе, методические условия.

Благодарность

Эмилия Анатольевна Игнатьева, к.псих.н., доцент, доцент кафедры информатики и технологий ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»;

Анатолий Александрович Бельчусов, к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и технологий ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева».

CONDITIONS FOR EFFECTIVE INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES INTO EDUCATIONAL ACTIVITIES AT SCHOOL

N.V. Sofronova

Academy of Informatization of Education, Russia

Abstract. The article provides a rationale for the methodological conditions that ensure the effective integration of digital technologies into educational activities at school: 1) reliance on

the experience of organizing educational work in the Soviet school; 2) organizing educational activities at school through the prism of the cultural and ethnic traditions of the peoples of Russia; 3) active use of computer technology in educational activities, in particular, digital creative technologies.

Keywords. Digital technologies; educational process at school, methodological conditions.

Acknowledgments

Emilia Anatolyevna Ignatyeva, PhD in Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Science and Technology, FSBEI HE "Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovlev";

Anatoly Aleksandrovich Belchusov, PhD in Engineering, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Science and Technology, FSBEI HE "Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovlev".

Введение

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс породило огромное число инновационных методик, но направленных, прежде всего на обучение. Воспитание как часть педагогического процесса привлекает намного меньшее внимание ученых. А между тем известно, что воспитательный процесс – это педагогическая категория, которая представляет собой сложную и многогранную деятельность, направленную на формирование и развитие личности. Этот процесс включает в себя различные аспекты, такие как обучение, воспитание, развитие и социализация личности. Воспитательный процесс является основой педагогической деятельности и направлен на создание условий для развития личности ребенка. Он включает в себя множество методов и подходов, которые помогают сформировать у ребенка определенные качества, знания и умения, необходимые для успешной жизни в обществе.

Цели, задачи, методы, средства и формы воспитательного процесса различаются как во временных интервалах, так и в национально-этническом отношении. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения (ФГОС) [8]:

– развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Ключевой задачей проведенного исследования является обоснование методических условий эффективной интеграции цифровых технологий в воспитательную деятельность в школе для достижения целей, обозначенных в ФГОС.

Методология исследования / теоретические основы

Основными методами исследования выступают анализ нормативных документов и научной литературы по проблеме исследования. Можно утверждать, что системы традиционного воспитания школьников в современных школах часто не учитывают специфические требования и возможности, которые предоставляет цифровизация образования. В результате педагоги сталкиваются с трудностями при интеграции цифровых технологий в воспитательный процесс, что может привести к недостаточной эффективности воспитательной работы. Возникает необходимость в разработке и обосновании новых методических положений и подходов к организации воспитательной работы, которые бы учитывали цифровую трансформацию и способствовали гармоничному развитию личности школьников в условиях информационного общества.

Методы исследования: анализ и обобщение практики организации воспитательных мероприятий со школьниками, опрос, интервьюирование, анкетирование школьников (702 человека) и учителей (180 человек) на предмет использования цифровых технологий в образовательном процессе, анализ статистических данных о влиянии цифровых технологий на воспитательный процесс в школах.

Материалом для анализа послужила реализация региональных проектов «Формирование гражданственности у школьников Чувашии в условиях цифровой образовательной среды» и «VR-шоу «Дорога в космос. Памяти Андрияна Николаева» в рамках грантовой деятельности общественной организации дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования» (aio.sar.ru).

Результаты и их обсуждение

На основе анализа теоретических и эмпирических исследований, изучения отечественного и зарубежного опыта [1, 2, 7 и др.], а также учитывая методологические

основы отечественной педагогики, были выделены ключевые положения, направленные на эффективную организацию воспитательной работы со школьниками в условиях цифровизации образования.

Первое положение организации воспитательной работы со школьниками в условиях цифровизации образования можно сформулировать следующим образом: ***опора на опыт организации воспитательной работы в советской школе.***

Учет опыта организации воспитательной работы в советской школе при проведении указанных мероприятий осуществляется через интеграцию проверенных временем педагогических принципов и методик в современные цифровые образовательные практики. Согласно источнику, к особенностям советской педагогики можно отнести [5]:

1. Обширные знания о мире и навыки, полученные в результате многопрофильного обучения и синхронизации полученных данных.
2. Паттернализм и большое количество бесплатной внеурочной деятельности, способствовавшие постоянной поддержке интереса к обучению.
3. Непокколебимый авторитет педагога, уважение к его труду и уставу школы в целом.

Современные мероприятия сохраняют целостность воспитательного процесса, интегрируя цифровые технологии в различные аспекты образовательной деятельности, обеспечивая их взаимосвязь и непрерывность. Опыт советской школы, подчеркивающий важность коллективного воспитания и развития социальных навыков, находит свое отражение в использовании цифровых инструментов для организации групповой работы, онлайн-обсуждений и совместных проектов. Индивидуализация, традиционно учитывающая особенности учащихся, реализуется через персонализированные образовательные ресурсы и адаптивные программы, которые предоставляют возможности для индивидуального развития каждого школьника. Интеграция урочной и внеурочной деятельности, являющаяся важным аспектом советской педагогики, поддерживается цифровыми технологиями, которые используются для организации внеурочных мероприятий. Гуманистический подход к воспитанию, акцентированный в советской педагогике, продолжает развиваться в современной образовательной среде, где цифровые технологии создают благоприятные условия для развития личности и эмоционального интеллекта учащихся. Таким образом, опыт советской школы активно используется и адаптируется в условиях цифровизации образования, обеспечивая

преемственность традиций и инновационный подход к воспитанию современных школьников.

Для определения уровня сформированности чувства гражданственности у школьников мы провели онлайн анкетный опрос в рамках проекта «VR-шоу «Дорога в космос. Памяти Андрияна Николаева» в период с 2022 по 2023 года. В анкетном опросе приняли участие 455 школьников 7-11 классов, 85% – учащиеся из сельских школ. Приведем статистику по некоторым ответам: первый вопрос: «Считаете ли вы себя патриотом? Почему?» ответили «да» 94% респондентов. На вопрос: «Что вы делаете или хотели бы сделать, чтобы людям вашей деревни (города) жилось лучше?» ребята отвечали: «помогаю пожилым людям и семьям участников СВО, убираю мусор, следим за памятниками, сажаем деревья» и пр., 6% респондентов ответили «Я особенно ничего не делаю».

В результате анализа ответов старшеклассников можно сделать вывод, что молодежь в целом относится к гражданским приоритетам России положительно, поддерживая политику государства. Они являются носителями традиционных российских ценностей, которые проявляются в их личном поведении, семье и обществе. Это также отражает особенности советской молодежи, что говорит о сохранении традиций советской системы воспитания в современной школе.

Второе положение организации воспитательного процесса в школе в условиях цифровизации образования сформулируем следующим образом: ***организация воспитательных мероприятий в школе через призму культурно-этнических традиций народов России.***

Традиции народной культуры имеют огромный педагогический потенциал, способный оказать значительное влияние на приобщение подрастающего поколения к патриотическим, гражданским и эстетическим ценностям [4]. Академик Российской академии образования Геннадий Никандрович Волков [3] ввел понятие «этнопедагогика» (этнопедагогика — наука, предметом изучения которой является народная педагогика как традиционная практика воспитания и обучения, исторически сложившаяся у различных этносов) и много сделал для ее развития.

В школе дети на уроках чтения знакомятся с народными сказками, на уроках труда учатся вышивать (девочки) или создавать изделия из дерева в народном стиле (мальчики), на уроках музыки разучивают народные песни и пр. Еще больше внимания народной культуре уделяется во внеурочной работе со школьниками.

Приведем пример организации воспитательных мероприятий в школе через призму культурно-этнических традиций народов России в рамках выполнения проекта «Формирование гражданственности у школьников Чувашии в условиях цифровой образовательной среды». В проекте, продолжавшемся с 2021 по 2023 года, авторы ежемесячно разрабатывали видеоролики и выкладывали на сайте citizen.infoznaika.ru. В проекте приняли участие 11 277 школьников Чувашии и чувашской диаспоры (чувашские школьники из других регионов кроме Чувашии). Было разработано 20 уроков или 82 видеоролика. В рамках каждого урока видеоролики были представлены для учащихся младших, средних и старших классов, а также один информационный ролик. Среди тем уроков можно выделить: "История Чувашии", "Эволюция чувашского языка", "Традиции и культура чувашского народа", "Чувашская вышивка", "100 тысяч песен" и другие. В рамках каждого урока проводились конкурсы: творческий (рисование или написание эссе) и тестовый. Проект был высоко оценен учителями.

Третье концептуальное положение организации воспитательного процесса в школе в условиях цифровизации образования сформулируем следующим образом: ***активное применение в воспитательных мероприятиях средств компьютерных технологий, в частности, цифровых креативных технологий***. Под цифровыми креативными технологиями мы понимаем компьютерные технологии для создания новых творческих продуктов, такие как VR (виртуальная реальность), AR (дополненная реальность), видео, анимация, робототехника, графика и др.

В рамках проекта VR-шоу «Дорога в космос. Памяти Андрияна Николаева» (2022-2024 года) команда проекта посещала школы Чувашии с показом фильма о космонавте из Чувашии – Андрияне Николаеве. После этого школьники «отправлялись» в виртуальное путешествие на Международную космическую станцию (МКС) и выходили в открытый космос. Команда посетила более 80 школ в 21 муниципальном округе Чувашии. Видеоотчеты и положительные отзывы о мероприятиях доступны на сайте citizen.infoznaika.ru.

Отметим, что цифровые креативные технологии, такие как видеоролики и VR, требуют особых навыков для их использования. Просмотр видео о космонавте Андрияне Николаеве без обсуждения оказывает гораздо меньший эффект. Важно, чтобы школьники обсудили содержание фильма, чтобы по-настоящему понять и усвоить его смысл.

Эпизоды из жизни космонавта и его жизненный путь - от мальчика из глухой чувашской деревни до дважды героя Советского Союза - помогают школьникам осознать

важность трудолюбия, целеустремленности, умения принимать верные решения и стремления к самосовершенствованию. Эти качества могут помочь каждому добиться успеха в жизни, если их развивать. В этом заключается воспитательный смысл мероприятия. Виртуальное путешествие на МКС и выход в открытый космос через VR-шлемы – лишь часть развлечения, но важная для эмоционального восприятия мероприятия.

В результате научного анализа полученных данных, применив такие методы как наблюдение, анкетирование, опрос, интервьюирование, анализ и обобщение, а так же анализ статистических данных, были определены принципы использования цифровых креативных технологий в воспитательной работе со школьниками [6]:

- В воспитательном мероприятии цифровые креативные технологии должны быть вторичны по отношению к основной воспитательной идее.

- Креативные технологии необходимы для усиления эмоциональной составляющей воспитательного мероприятия.

- Наибольший эффект от использования цифровых креативных технологий в воспитательном мероприятии достигается при активном вовлечении школьников в процесс мероприятия.

- В одном воспитательном мероприятии допускается использование нескольких видов цифровых креативных технологий, но необходимо следить, чтобы они усиливали воспитательный эффект, а не снижали его.

- Цифровые креативные технологии как любые творческие процессы ориентированы на зрителей. Наибольший воспитательный эффект от использования креативных технологий будет достигнут, если мероприятие и творческие работы школьников увидит большое количество людей.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило необходимость и актуальность пересмотра традиционных подходов к воспитательной работе в условиях цифровизации образования. Учет почти векового опыта советской школы и его адаптация к современным цифровым условиям позволяет создать теоретическую базу, способную эффективно направлять воспитательный процесс в цифровую эпоху.

Эмпирическое исследование, проведенное на базе образовательных учреждений, продемонстрировало положительные результаты внедрения разработанных положений. Анализ данных показал, что использование цифровых технологий в воспитательном

процессе способствует повышению мотивации учащихся, улучшению их социальных и коммуникативных навыков, а также развитию индивидуальных способностей. Исследование подтвердило, что интеграция цифровых технологий в воспитательную деятельность не только возможна, но и необходима для успешного адаптирования воспитательного процесса к современным требованиям общества.

Перспективы дальнейшего исследования включают расширение теоретической и практической базы организации воспитательной работы в условиях цифровизации, что будет способствовать созданию более эффективных и адаптированных к современным условиям методик, обеспечивающих гармоничное развитие личности школьников.

Список библиографических ссылок (на языке оригинала)

1) Абдылдаева Н.К. Социальные трансформации и структура интеллигенции: современные вызовы и изменения. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. 2024; 3-4 (90):43-46.

2) Веселов Ю.В., Скворцов Н.Г. Трансформация культуры доверия в России. *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2023; 1(173):157-179.

3) Волков Г.Н. Этнопедагогика как педагогика национального спасения. *Сибирский педагогический журнал*. 2004; 1:194-198.

4) Мухина В.М., Рустамов А.Ю., Уруджев В.З. Патриотическое воспитание средствами народной культуры в образовательном процессе. *Современные проблемы науки и образования*. 2016; 3:369-369.

5) Советская система образования: принципы, преимущества, роль в будущем. [Электронный ресурс]. URL: <https://solncesvet.ru/blog/baza-znaniy/sovetskaya-sistema-obrazovaniya>

6) Софронова Н.В., Игнатъева Э.А. Принципы эффективного использования креативных технологий в воспитательной работе со школьниками. *Информатизация образования и науки*. 2023; 3 (59):161-171.

7) Сулейманова Р.М. Образование в условиях цифровой трансформации. *Science and innovation*. 2024; 3(22):133-136.

8) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. [Электронный ресурс]. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-000/>

References (на английском языке)

- 1) Abdylidaeva N.K. Social transformations and the structure of the intelligentsia: modern challenges and changes. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 2024; 3-4(90):43-46. (In Russian)
- 2) Veselov Yu.V., Skvortsov N.G. Transformation of the culture of trust in Russia. *Monitoring public opinion: economic and social changes*. 2023; 1 (173):157-179. (In Russian)
- 3) Volkov G.N. Ethnopedagogy as a pedagogy of national salvation. *Siberian Pedagogical Journal*. 2004; 1:194-198. (In Russian)
- 4) Mukhina V.M., Rustamov A.Yu., Urudzhev V.Z. Patriotic education by means of folk culture in the educational process. *Modern problems of science and education*. 2016; 3:369-369. (In Russian)
- 5) Soviet education system: principles, advantages, role in the future. [Electronic resource]. Available at: <https://solncesvet.ru/blog/baza-znanij/sovetskaya-sistema-obrazovaniya> (In Russian)
- 6) Sofronova N.V., Ignatyeva E.A. Principles of effective use of creative technologies in educational work with schoolchildren. *Informatization of education and science*. 2023; 3(59):161-171. (In Russian)
- 7) Suleimanova R.M. Education in the context of digital transformation. *Science and innovation*. 2024; 3(No. Special Issue 22):133-136. (In Russian)
- 8) Federal State Educational Standard of Basic General Education. [Electronic resource]. Available at: <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/> (In Russian)